

Digitale Dermatologie: Einstellungen und Wahrnehmungen von Dermatologen und Patienten gegenüber unterschiedlichen Gesundheitsinterventionen

A. Fleyder, J. Buchcik, M. Augustin, M. Otten

Hintergrund: Unter digitalen Gesundheitsinterventionen (DHIs) wird der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zur Unterstützung der Gesundheit und gesundheitsbezogenen Ziele verstanden. Doch trotz ihres Potenzials zur Verbesserung der dermatologischen Versorgung bleibt der Einsatz von DHIs in Deutschland begrenzt.

Zielsetzung: Die Studie untersucht Einstellungen und Wahrnehmungen sowie Barrieren und Faszilitatoren, welche die Akzeptanz und Nutzung von Dermatologen und dermatologischen Patienten gegenüber fünf verschiedenen DHIs beeinflussen.

Methode: Zwischen Februar und April 2021 wurden jeweils sechs halb-strukturierte Online-Fokusgruppeninterviews mit Dermatologen (n=30) und dermatologischen Patienten (n=34) durchgeführt. Die Teilnehmende wurden mittels Maximum Variation Sampling rekrutiert. Die Datenauswertung erfolgte nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz. Gestützt auf die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology wurden deduktiv Hauptkategorien abgeleitet. Unterkategorien wurden induktiv aus dem Material gebildet. Um die Kodierzurelässigkeit zu erhöhen, wurde eine Interrater-Übereinstimmung berechnet.

Ergebnisse: Basierend auf den Aussagen der Dermatologen (51,3 ± 8,4 Jahre alt, 40 % weiblich) und Patienten (47,7 ± 16,8 Jahre alt, 59,2 % weiblich) konnten insgesamt 76 Unterkategorien gebildet werden. Die meisten Kategorien wurden für die store-and-forward (S&F) Teledermatologie diskutiert (n=54), gefolgt von Monitoring-Portalen (n=47), der Videosprechstunde (n=46), Selbsthilfe-Tools (n=29) und Medikations-Trackern (n=26). Beide Stakeholder betonten die Relevanz der Benutzerfreundlichkeit von Anwendungen. Allgemeine Aspekte wie Arbeitsbelastung oder Zeitaufwand, genauso wie Datensicherheit und technische Interoperabilität waren für fast alle DHIs relevant. Diagnosegenauigkeit (in der S&F Teledermatologie und Videosprechstunde) oder Daten- und Informationsflut für medizinische Fachkräfte (z. B. bei Monitoring-Portalen) waren hingegen eher anwendungsspezifische Kategorien. Evidenz wurde insbesondere für Selbsthilfe-Tools als wichtig erachtet. Ein Hindernis für Teledermatologie und Monitoring-Portale war die mangelnde Vergütung für Ärzte. Die digitale Kompetenz von Patienten wurde nur von Dermatologen diskutiert, während nur Patienten auf die Arzt-Patienten-Kommunikation eingingen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Studie zeigt eine Vielzahl von Aspekten auf, welche die Nutzung von DHIs in der dermatologischen Versorgung aus Sicht zweier Stakeholder beeinflussen können. Die Berücksichtigung dieser Aspekte kann dazu beitragen, zukünftig Anwendungen zu entwickeln, die entsprechend auf die Umstände und Bedürfnisse ihrer Interessengruppen zugeschnitten sind. Darüber hinaus können Implementationsstrategien entwickelt werden, die den Einsatz bereits bestehender DHIs in der Praxis erleichtern. Die Relevanz der einzelnen Aspekte kann in weiteren Schritten quantitativ untersucht werden.